

**“DROGADIÇÃO UM TRIUNFO DO GOZO. ESTUDO PSICANALÍTICO
SOBRE A PULSÃO DE MORTE EM FREUD E GOZO EM LACAN.”**

HÉLIO DE LIMA JÚNIOR

RESUMO

A proposta deste trabalho se refere ao estudo sobre drogadição um triunfo do gozo; observa-se que o poder da drogadição faz que o sujeito sai da castração, distante da função paterna. Todavia, a energia livre invade o aparelho psíquico, não é simbolizada que emerge o gozo.

Entretanto, as drogas produzidas pela psicofarmacologia, pelo álcool, e as drogas ilegais funcionam como uma prótese, que se pode chamar de cultura do narcisismo, aflorando uma sociedade onde não há espaço para a dor e para o sofrimento, pois todos têm que ser belos e felizes, mesmo sendo alienados e impregnados. É pelo caminho da alienação que se torna possível compreender o crescimento das toxicomanias nos dias de hoje.

Verifica-se que a debilidade da figura paterna, a sua inércia diante da família, impossibilita que a criança identifique com tal figura, torna-se objetivo fácil das ideologias autoritárias. Onde surgem figuras que são destemidas estão sempre arriscando a vida, próximas da morte, nas transgressões e loucuras.

A experiência analítica é uma experiência que se propõe tratar o gozo, e elucidar a relação do gozo e do laço social. O discurso é o laço social que impõe um freio sobre o gozo, pois acaba aflorando uma ordenação de gozo. Com a introdução da lei do desejo, a castração protege o sujeito do referido gozo.

Palavras chaves: drogadição, gozo, desejo, laço social.

ABSTRACT

The proposal of this work refers to the study on drug addiction as a triumph of joy. It is observed that the power of drug addiction causes the subject to leave castration, distant from the paternal function. Although, free energy invades the psychic apparatus, which it is not symbolized that it is entitled the joy.

However, drugs produced by psychopharmacology, alcohol, and illegal drugs work as a prosthesis that can be called a culture of narcissism, emerging a society where there is no room for pain and suffering, since everybody has to be beautiful and happy even if it is alienated and impregnated. It is through the alienation pathway that it becomes possible to understand the drug addiction growth in our days.

It is verified that the weakness of the father figure, his inertia before the family makes it impossible for the children to identify with such a figure, and they become an easy goal for authoritarian ideologies. Whence figures arise and those figures are not afraid, they are always risking their lives, close to death, in transgressions and reckless acts.

The analytical experience is an experience which seeks to treat joy, and to elucidate the relation from the joy and from the social bond. The speech is the social bond that may hold back the joy, because it ends up ordering of joy introducing a the law for desire. Castration protects the subject from such joy.

Key words: drug addiction, enjoyment, desire, social bond.

1.INTRODUÇÃO

Nota-se que na drogadição emerge o masoquismo, a compulsão a repetição, pois é um problema no que concerne a economia psíquica. Assim a compulsão a repetição e o masoquismo são conceitos ligados à pulsão de morte em Freud, gozo em Lacan.

O gozo é uma experiência com o corpo, excluído do simbólico não desliza com o desejo, pois não vincula a nada. Na drogadição apresenta-se um estado de tensão contínua, só é interrompida com a absorção de mais drogas, desencadeando um estado de entorpecimento análogo à morte, que é alcançada com a overdose, uma fusão com o objeto de gozo. (Lacan, 1950)

Nesta investigação tem como finalidade apresentar e uma articulação entre drogadição e gozo; tal gozo que poderá levar à morte porque não tem barreiras, é desenfreado e sem limites. Inclusive o ato psicanalítico é uma possibilidade de ponto de contenção com o propósito de rastrear o significante, fazendo borda neste gozo para emergir o gozo fálico, para que o ser humano volte a desejar.

A proposta desta investigação se refere ao estudo sobre drogadição, um triunfo do gozo. Observa-se que o poder da drogadição faz que o sujeito saia da castração, distante da função paterna, onde a energia livre invade o aparelho psíquico, não é simbolizada como o gozo, que se produz, se perde e se ganha. Por essa via, o produto químico acaba transformando-se para o drogadito, em um sócio único e essencial.

As drogas são concebidas como uma das formas pelas quais o sujeito evita confrontar-se com a castração. O gozo derivado das práticas de intoxicação é considerado um rompimento com o gozo fálico, já que este último é resultante da operação de castração. O laço social impõe um freio ao gozo. Observa-se que, com a introdução da lei do desejo e surgimento da castração, vêm proteger o sujeito do gozo. Nota-se, então, a importância quando o paciente assume o estatuto de sujeito e não de adicto. O Analista deve pôr o seu paciente a falar, para que o adicto interrompa a via a atuação.

Pode-se verificar a incidência do gozo (gozo do Outro) na medida em que há uma busca de um prazer desenfreado, repetitivo e excessivo, levando a pessoa ao sofrimento e à dor, sem elaboração psíquica e sem simbolização. Como tratá-la?

Com a intenção de respondê-las se seguirá hipóteses durante a presente investigação:

1. Nas adicções há um triunfo do gozo.
2. Nos sujeitos consumidores há uma escassa dimensão simbólica e ampliação do registro do imaginário.
3. A invasão do gozo nas adicções produz os desbordes pulsionais.

2. DESENVOLVIMENTO.

A dependência é um transtorno entre a relação do usuário e seu modo de consumo. Todo o consumo de substâncias psicoativas e psicotrópicas, lícito ou ilícito, é influenciado por uma série de fatores que diminuem ou aumentam o risco de complicações agudas e crônicas. Observa-se que, com o passar do tempo, vem desenvolvendo um padrão particular de consumo de substâncias. Tal padrão é influenciado por uma série de fatores biológicos, psíquicos e sociais.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OM) (sf), as drogas são substâncias, consumidas, inaladas, injetadas ou fumadas que produzem distúrbios no funcionamento do organismo humano, pois as drogas psicotrópicas podem alterar o funcionamento do cérebro, com as mudanças na atenção, nos reflexos, desencadeando alterações no comportamento.

Entretanto, as drogas produzidas pela psicofarmacologia, o álcool e as drogas ilegais funcionam como uma prótese que se podem chamar a cultura do narcisismo, aflorando uma sociedade onde não há espaço para o dor e para o sofrimento, pois todos têm que ser belos e felizes, inclui sendo alienados e impregnados. Verifica-se que tais drogas vêm preencher a falta com o propósito de silenciar o sofrimento. É pelo caminho da alienação que se torna possível compreender o crescimento das toxicomanias na atualidade, isso no que concernem as drogas ilícitas e, também as inumeráveis drogas lícitas (o álcool, o tabaco e os psicofármacos). Nota-se que todas essas drogas conseguem silenciar o sofrimento psíquico. Portanto, o sofrimento, para a psicanálise é estrutural, pois o sujeito está marcado pelo desamparo.

A tendência do ser humano é retornar ao estado inorgânico que se chama pulsão de morte, pois seu propósito é que se cumpra de forma natural o que se denomina pulsão de

vida. Entretanto, o objetivo da pulsão de vida não é evitar a morte, senão evitar que a morte ocorra de forma natural; é reguladora do caminho até a morte.

Há dois tipos de repetições, a repetição do mesmo e a repetição diferencial, pois a primeira tem que haver com a reprodução na medida em que é estereotipada, e a segunda tem que haver com o novo e as transformações. (Garcia-Roza, 2003)

Na drogadição, emerge a compulsão à repetição, o sujeito olha a possibilidade de o gozo relançar-se onde encontraria a completude e a satisfação, mas as coisas não tomam este caminho, ao contrário, se verifica que o ponto culminante da drogadição é a angústia, pois o sujeito, no apogeu da dor, se relança através de mais uso de drogas.

O objetivo da função paterna é fixar a lei, sendo reconhecida como um símbolo. Por isso, o declínio da função paterna está relacionado com a drogadição. Nota-se que cada pai vem perdendo seu poder, não conseguindo desempenhar sua função de modo eficiente, fazendo então emergir o declínio da função paterna, pois vêm aparecendo novas estruturas familiares, principalmente, mães e chefes de famílias. Verifica-se que, em todas estas transformações, a função paterna é indispensável para a constituição psíquica do sujeito.

A falência da função paterna consiste na ausência de protótipos identificatórios estruturados, gerando estabelecimentos precários das leis, que chegam a buscar protótipos identificatórios nos chefes das gangues de traficantes, procuram com insistência os limites não adquiridos no início de sua existência, por intermédio de três instituições que podem oferecer-lhes que são: polícia, hospital e cemitério.

As adicções são um aspecto compulsivo com o objetivo de aliviar à psique. Não obstante, as adicções abrangem as condutas de toxicomania, de alcoolismo, que acarretam dependência, com ou sem substância tóxica, podendo ser adicto de alimentos (bulimia), ou adicto de ausência de alimento (anorexia); do suicídio com as aquisições de tóxicos como: álcool, tabaco, haxixe, heroína, morfina, cocaína, êxtase, crack, etc.; de psicotrópicos; de jogos – jogos de vídeo e de computador; do sexo, do trabalho, de atos criminosos, adictos de sacrifícios e de cortes dolorosos; de relações amorosas e até o adicto de auto culpabilizar-se. (Pirlot, 2014)

A globalização requer uma produção em massa das coisas, dado que constituem formas de gozo, denominadas anteriormente por Freud (1920/1969) como pulsão de

morte, que na clínica destaca como compulsão à repetição, consistindo em modos de expressão atual do mal estar na cultura.

Do ponto de vista da Psicanalista Brasileira, Denise Maurano Mello (1994), a relação entre gozo e a lei é complexa, pois passa pelo drama em Totem e Tabu, onde o assassinato do pai da horda primitiva proporciona a origem à cultura, por intermédio do retorno do amor. O pai morto não libera o filho para o gozo, o assassino do pai estimula a interdição. Freud problematiza a questão de amor ao próximo, à tendência nativa do homem pela maldade, a agressão, a crueldade e a destruição. Pois, o homem explora outro homem, transgredindo a lei, se apropriando de suas possessões, causando sofrimento, torturando e chegando a matar.

Verifica-se que a toxicomania está fixada a fase oral, são como sucedâneas da masturbação, pois o adulto com influência de álcool se comporta como se fosse uma criança. (Kalina, 1999). Segundo a teoria freudiana o alcoolismo é uma manifestação de impulsos regressivos, fase oral como a drogadição. As drogas produzem uma inflação inútil ao narcisismo que impede a percepção de sua autodestruição. A ação da droga faz que o adicto se volte cada vez mais para o infantil, obedecendo exclusivamente ao princípio do prazer. (Freud, 1904)

A experiência analítica é uma experiência que se propõe tratar o gozo, que propõe elucidar a relação do gozo e do laço social. O discurso é o laço social que implica colocar um freio sobre o gozo, é ordenação do gozo: um freio, um limite.

A Psicanálise é um laço social e, também, um saber, que trata de transformar a relação do sujeito com o significante mestre, no entanto, a psicanálise pode tentar investir os prejuízos e estigmas, para que volte a aflorar o sujeito e seu desejo.

3. METODOLOGIA

Verifica-se que a investigação é qualitativa, descritiva (teórica), e interpretativa. A investigação é bibliográfica com ilustração de alguns casos clínicos. A pesquisa bibliográfica é, no entanto, utilizada livros, revistas, documentos, periódicos, registros impressos, etc.

4.RESULTADOS

A aposta é que por intermédio do trabalho psicanalítico, o sujeito acometido pela drogadição venha a falar de sua vida possibilitando a emersão do desejo. Para a psicanálise lacaniana o desejo nasce da defasagem entre a necessidade e a demanda, o sujeito escolhe um objeto específico para se satisfazer. Assim é como o desejo se relaciona com a falta, aflorando um grande vazio que nunca será satisfeito.

O desejo é uma barreira ao gozo fundada na linguagem, é uma defesa contra o gozo. O gozo em si mesmo é uma relação perturbada do animal que fala com seu próprio corpo, não há o respeito, harmonia do gozo. (Miller, 1987)

O tratamento psicanalítico inicia quando o sujeito se responsabiliza no que consiste ao seu sintoma, divisão pela falta ou excesso de satisfação, conscientizando do seu sintoma. Entretanto, há distintas formas de posicionar-se a respeito dessa demanda (Donghi, 2000): pois se pode padecer, repetir e transferir. Porque essas posições podem transformar-se uma em outra, o efeito terapêutico da psicanálise pode não ser mera catarses, senão experiência do inconsciente, pois os sintomas são somente como hipótese teórica.

Com respeito à drogadição nota-se que o processo psicanalítico atuaria com olhares a substituir o casamento do drogadito com as drogas para com o atributo fálico, criando uma nova forma de gozo que rompe com o gozo tradicional, para emergir o sexual, o fálico. (Melman, 1992)

O laço social que põe um freio ao gozo, no entanto, com a introdução da lei do desejo, a castração protege o sujeito do gozo. Nota-se a importância quando o paciente assume o estatuto de sujeito e não de adicto. (Campanario, 2000)

Quando o drogadito está em tratamento é fundamental que entenda o que significa NÃO, e ter consciência sobre o que é o limite e a lei e conseguir a introjeção do NÃO como posição limite, do NÃO como lei. O NÃO delimita nosso EU do EU dos outros, tentando superar as concepções infantis narcisistas da vida. (Kalina, 1999)

É necessário por ao sujeito a trabalhar com todo o sofrimento que ele próprio havia feito equivaler à droga, o que exige a presença do Analista e de seu ato em apostar no

desejo. Sem a mediação simbólica, a intoxicação pelas drogas se volta resistente ao discurso. O Analista deve favorecer que o seu paciente fale, apostando que o drogadito não siga pela via da atuação. Em esses momentos, o Analista deve intervir para guiar o sujeito até a dimensão simbólica, auxiliando-o a questionar-se acerca do seu consumo.

Espera-se a capacidade de transformar o ato agressivo e a repetição alienada em ato criativo, pois que na posição simbólica consiga impedir que os jovens morram. (Guerra & Martins, 2013)

Expõe Levato (2012) que:

(...) a direção na cura se orientará até a via do amor, do amor transferencial e assim poder obter um saber sobre o que faz não ter limites e unir-se a um companheiro que lhe faça suportar a disparidade. (p.431)

5. DISCUSSÃO

Esta investigação teórica através da abordagem psicanalítica, vem enfatizar o fenômeno da drogadição e de sua dinâmica psíquica; com destaque para as formas de gozo. Tendo em conta que a drogadição está relacionada aos impasses do sujeito com seu sofrimento psíquico que necessita de tratamento. Contudo, o tema desta investigação: “A drogadição: um triunfo do gozo. Estudo psicanalítico sobre a pulsão de morte em Freud e gozo em Lacan”, se destaca no que concerne à globalização, pois requer uma produção em massa das coisas, pois são formas de gozo, que são modos de expressões atuais do mal estar na cultura. As drogas são concebidas como uma das formas pelas quais o sujeito evita a confrontar-se com a castração cobrindo, no entanto, a angústia que produzirá como consequência lógica o seu encontro com o desejo do Outro, que é o desejo como tal, que está marcado pela impossibilidade da existência de um objeto que satisfaz completamente. O gozo derivado das práticas de intoxicação é considerado um rompimento com o gozo fálico, já que este último é resultante da operação de castração. O laço social impõe um freio ao gozo. Observa-se que com a introdução da lei do desejo, pois o surgimento da castração vem proteger o sujeito do gozo. Nota-se então sobre a importância quando o paciente assume o estatuto de sujeito e não de adicto. O Analista deve instigar que o seu paciente fale, com a finalidade que o adicto interrompa a via da atuação.

Espera-se que esta investigação busque fortalecer o intercâmbio de pesquisa científica entre o Brasil e os diversos países do planeta com o propósito de beneficiar Psicólogos, Psiquiatras, Psicanalistas etc.; e a todos os investigadores interessados no tema. Portanto, tal investigação tem o objetivo de beneficiar os estudiosos da área “Psi” e posteriormente a comunidade científica, atendendo às investigações e suas inquietudes.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Verifica-se que o consumo de drogas do ponto de vista da psicanálise ou da psicoterapia psicanalítica, se destaca de um recorrido de diferentes autores e de diferentes escolas psicanalíticas sobre a etiologia do consumo de drogas, tendo em conta tanto a neurobiologia das adicções, como o ponto de vista psicológico, assim como os diferentes tipos de personalidade e psicopatologias no que concerne as pessoas que consomem drogas. Todavia, tendo em conta os pontos em comum que diferentes autores desde diferentes escolas propõem à hora de entender a psicopatologia, assim como a etiologia do consumo para os diferentes pacientes que recorrem a consulta.

O Pai é o agente efetivo da castração, impõe o limite fundamental, que constitui a proibição do incesto, pois é o pai quem opera como interditor da fusão do filho com a mãe. Nota-se que um pai debilitado não pode impor a Lei. Os sintomas e as atuações, delatam falhas na transmissão da Lei. Porém, o limite e a reinserção no território da palavra, vem possibilitar o surgimento do desejo. (Milmaniene, 1995)

A cura psicanalítica tem o propósito que o sujeito possa construir a sua própria história, pois é falar sobre os incidentes insuportáveis e os momentos difíceis do viver. Constatase que é através do relato do vivido, a interpretação das condições inconscientes de toda a insistência repetitiva, todavia, é a condição necessária para transcender a sucessão caótica e insuportável de incidentes traumáticos. (Milmaniene, 1995).

O Objetivo da análise não é procurar proporcionar ao analisando uma imagem verdadeira ou correta do self, já que o EU por sua própria natureza, é uma distorção, um erro, um depósito de mal entendidos: “EU acredito... EU SOU...”.

Portanto, a experiência analítica, que também é um laço social, se propõe tratar o gozo, elucidando a relação do gozo, tão triunfante na vida dos drogaditos. A psicanálise tem o objetivo que implica em por um limite, um freio sobre o gozo, ordenando tal gozo. Apostando a que o sujeito possa perder gozo e voltar a emergir seu desejo, com a finalidade de superar os preconceitos infantis narcisistas da vida.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

Birman, J (2006). Arquivos do mal-estar e da resistência. [Archivos de malestar y la resistencia]. Río de Janeiro: Civilização Brasileira.

Cunha, B. M. C. (2012). Psicanálise e Drogadição: Contribuições para o cuidado Clínico em Enfermagem. Tesis de Maestría. Acadêmico Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde. Universidade Estadual do Ceará. Fortaleza, Ceará, Brasil.

Fernandes, A. M. (2002). Pais do Medo. Que fazer com meu filho toxicodependente? Sexo, Drogas e Rock and Roll: para uma Política Nacional de Prevenção à Aids e ao Uso de Drogas nas Escolas (pp. 75-87). San Pablo: Edições Loyola.

Ferreira, N. P. (2004). A Teoria do Amor na psicanálise. Río de Janeiro: Jorge Zahar Editor.

Freud, S. (1886). La herencia y la etiología de las neurosis, en Obras completas, vol. II, Argentina, Orbis, 1993.

Freud, S. (1895/1969). O Projeto para uma Psicologia Científica. Coleção completa. Vol. I. Río de Janeiro: Edição Standard Brasileira.

----- (1900/1969). Interpretação dos Sonhos. Coleção completa. Vol. V. Edição Standard Brasileira

----- (1905/1969). Três Ensaio sobre a Teoria da Sexualidade. Coleção completa. V. II. Edição Standard Brasileira. Río de Janeiro: Imago Editora.

----- (1914/1969). Sobre o Narcisismo: Uma Introdução. Coleção completa. V. XIV. Rio de Janeiro: Edição Standard Brasileira. Rio de Janeiro: Imago Editora.

----- (1915/1969). Os instintos e suas vicissitudes. Coleção completa. V. XIV. Rio de Janeiro: Edição Standard Brasileira.

----- (1920/1969). Além do Princípio de prazer. Coleção completa. Vol. XVIII. Rio de Janeiro: Edição Standard Brasileira.

----- (1927/1969). O Futuro de uma Ilusão. Vol. XXI. Coleção completa. Rio de Janeiro: Edição Standard Brasileira.

----- (1929-1930/1969). O Mal-estar na Civilização. Coleção completa. Vol. XXI. Rio de Janeiro: Edição Standard Brasileira.

Garcia-Roza, L. A. (2002). Freud e o Inconsciente. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor.

----- (2003). A caso e Repetição em psicanálise. Uma Introdução à teoria das Pulsões. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor.

Green, A.; Yoke, J., Rechart, E.; Segal, H.; Widlocher, D.; Ikonen, P.; Laplanche. J. (1988). A Pulsão de Morte. San Pablo: Editora Escuta.

Kalina, E. y Kavadoff, S. (1980). Drogadição. Indivíduo, Família e Sociedade. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves Editora.

----- et al. (1987). “Temas de drogadicción”, Buenos Aires, Nueva Visión.

----- et al. (1988). “Adolescencia y drogadicción”, 3ª ed., Buenos Aires, Nueva Visión.

----- et al. (1999). Drogadição Hoje. Indivíduo, Família e Sociedade. Porto Alegre:

Lacan, J

----- (1957-1958/1984). Seminario 5: Las Formaciones del Inconsciente. Buenos Aires: Psikolibro Versión: Paidós.

----- (1959-1960/1981). Seminário. Livro: 7. A Ética da Psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor.

----- (1957-1958/1984). Seminario 5: Las Formaciones del Inconsciente. Buenos Aires: Psikolibro Versión: Paidós.

Le Poulichet, S. (1996). Toxicomanías y Psicoanálisis. Buenos Aires: Amorrortu Editores.

Levato, M. (2010). Maratones tóxicas: otras formas de violencia. La pulsión, el goce y el síntoma en las toxicomanías. Revista Borrromeo. Facultad de Ciencias Psicológicas Universidad Argentina J. F. Kennedy, 1, 1-8. Recuperado el 19 de septiembre de 2018, de: <http://borromeo.kennedy.edu.ar/Articulos/MartoxicicasLevato.pdf>

----- (2012). Toxicomanía y Feminidad. Revista Borrromeo. Facultad de Ciencias Psicológicas Universidad Argentina J. F. Kennedy, 3, 425-432. Recuperado el 19 de septiembre de 2018, de: <http://borromeo.kennedy.edu.ar/Articulos/Toxicoman%C3%ADayfeminidadLevato.pdf>

----- (2013). Las Toxicomanías y la Búsqueda de la Felicidad. El lugar del Próximo. La satisfacción inmediata. Revista Borrromeo. Facultad de Ciencias Psicológicas Universidad Argentina J. F. Kennedy, Núm. 4, pp.365-373. Recuperado el 19 de Septiembre de 2018, de: <http://borromeo.kennedy.edu.ar/Articulos/Levatotoxicomaniayfelicidad.pdf>

Mello, D. M. (1994). Nau do desejo. O Percurso da Ética de Freud a Lacan. Alfenas. MG: Dumará Distribuidora de Publicações.

----- (2003/2006). Para que serve a psicanálise? Río de Janeiro: Jorge Zahar Editor.

Melman, C. (1992). Alcoolismo, delinquência, toxicomania: uma outra forma de gozar. San Pablo: Escuta.

Miller, J. A. (1987). Recorrido de Lacan. Buenos Aires: Ed. Manantial.

----- (2012). Os Seis Paradigmas de Gozo. [Los seis paradigmas del goce] Opção Lacaniana on line nova Série, París, 3(7), pp. 2177-2673. Recuperado el 19 de Septiembre de 2018, de: http://opcaolacanianana.com.br/pdf/numero_7/Os_seis_paradigmas_do_gozo.pdf

Milmaniene, José E. (1995). El Goce y La Ley. Buenos Aires: PAIDOS.

Pirlot, G. (2014). Psicanálise das Adicções. [Psicoanálisis de las adicciones]. San Pablo: Editora Ideias & Letras.

Rabinovich, D. (1988). El Concepto de Objeto en la Teoría Psicoanalítica. Buenos Aires: E. Manantial.

Soler, C. (2010). La repetición en la experiencia analítica. Buenos Aires: Manantial. Edición en español 2004.